

MUSIQA TA'LIMIDA MULTIMEDIA VOSITALARINING O'QUVCHILARNING TINGLASH KO'NIKMASIGA TA'SIRI

RUSTAMOVA MAXSUMA FARXODBEK QIZI

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy gumanitar fanlar va san'at fakulteti 2-bosqich talabasi
Email: rustamovamahsuma7@gmail.com

BOTIROVA XILOLAXON TURSUNBOYEVNA

Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti
Email: rustamovamahsuma7@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17286198>

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa ta'limi jarayonida multimedia vositalarining o'quvchilarning tinglash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli yoritilgan. Audio, video, interaktiv ilovalar va vizual dasturlar orqali o'quvchilar musiqani chuqur anglaydi, tahlil qiladi va ijodiy yondashuvni shakllantiradi. Shuningdek, maqolada tinglash faolligi, tinglab farqlash, nota balandligini aniqlash, ritmni idrok etish, hamda mustaqil o'rganishga yordam beruvchi raqamli vositalarning amaliy foydalari bayon etilgan. Multimedia texnologiyalari yordamida musiqa darslari ko'proq interaktiv, qiziqarli va samarali bo'lishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, multimedia vositalari, raqamli texnologiyalar, tinglash malakasi, interaktiv ta'lim, musiqiy idrok, audio-vizual o'rgatish, ijodiy salohiyat, kompozitsiya ko'nikmalari, raqamli musiqiy ilovalar, mustaqil o'rganish, tinglab tahlil qilish, onlayn musiqiy dasturlar.

ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ НА СЛУШАТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ УЧАЩИХСЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В данной статье рассматривается роль мультимедийных средств в развитии слуховых навыков учащихся в процессе музыкального образования. С помощью аудиозаписей, видеоматериалов, интерактивных приложений и визуальных программ учащиеся глубже осмысливают музыку, анализируют её и развивают творческий подход. В статье также освещаются практические преимущества цифровых технологий, такие как активное слушание, различение высоты звука и ритма, а также поддержка самостоятельного обучения. Подчеркивается, что использование мультимедиа делает уроки музыки более интерактивными, увлекательными и эффективными.

Ключевые слова: музыкальное образование, мультимедийные средства, цифровые технологии, навыки аудирования, интерактивное обучение, музыкальное восприятие, аудиовизуальное обучение, творческий потенциал, композиционные навыки, цифровые музыкальные приложения, самостоятельное обучение, аудиоанализ, онлайн музыкальные программы.

INFLUENCE OF MULTIMEDIA INSTRUMENTS IN MUSIC EDUCATION ON STUDENTS' LISTENING SKILLS

Abstract: This article highlights the role of multimedia tools in enhancing students' auditory skills within music education. Through the use of audio recordings, videos,

interactive applications, and visual software, students develop a deeper understanding and analytical approach to music. The paper discusses how digital tools promote active listening, differentiation of pitch and rhythm, and support self-directed learning. It emphasizes that the integration of multimedia technologies makes music lessons more interactive, engaging, and effective.

Keywords: music education, multimedia tools, digital technologies, listening skills, interactive learning, musical perception, audio-visual learning, creative potential, compositional skills, digital music applications, independent learning, listening analysis, online music programs.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim sohasidagi yutuqlar, ayniqsa raqamli texnologiyalar va multimedia vositalarining rivojlanishi musiqa ta'limini yanada samarali hamda zamonaviy qilishga xizmat qilmoqda. Musiqa fanida multimedia vositalari deganda audio yozuvlar, videolar, animatsiyalar, interaktiv dasturlar, raqamli musiqiy asboblardan va turli vizual ko'rinishdagi ilovalardan tushuniladi. Ushbu vositalar orqali o'quvchilar nafaqat musiqa tinglaydi, balki uni anglaydi, tahlil qiladi va ijodiy tarzda qayta ishlashga ham o'rganadi.

ASOSIY QISM

Musiqiy tinglash ko'nikmasi – bu o'quvchining eshitgan kuy, ohang yoki ritmni aniq idrok etish, farqlash, esda saqlash va unga munosabat bildirish qobiliyatidir. Ushbu malaka musiqiy savodxonlik, ijodkorlik hamda emotsional idrok kabi jihatlar bilan bevosita bog'liq. Multimedia vositalari esa bu jarayonni sezilarli darajada tezlashtiradi va chuqurlashtiradi. Masalan, mashhur bastakorlarning turli janrdagi asarlarini audio shaklda tinglash orqali o'quvchilar ohang, temp, dinamika, shakl va faktura elementlarini farqlashni o'rganadilar.

Turli millat va madaniyat musiqalarini tinglash orqali esa ularning musiqiy doirasi kengayadi, bu esa musiqiy idrokni yanada boyitadi. Musiqa tinglanayotganda ritm, balandlik yoki tovush to'lqinlarining ko'rinishini kuzatish (masalan, Chrome Music Lab kabi vizual dasturlar orqali) o'quvchining tovushni nafaqat eshitish, balki uni ko'z orqali ham idrok etishiga yordam beradi. Bu usul ayniqsa kinestetik va vizual o'rganuvchilar uchun juda foydalidir.

Videodarslar va musiqiy kliplar tinglash ko'nikmasini estetik hamda ifodaviy jihatdan tarbiyalash imkonini beradi. Professional ijrochilarni ko'rish va tinglash orqali o'quvchi nafaqat eshitadi, balki to'g'ri nafas olish, ovoz chiqarish va ifodali ijro sirlarini ham o'zlashtiradi.

Shuningdek, raqamli ilovalar, xususan EarMaster, Tenuto kabi dasturlar yordamida o'quvchi ritmni taqillatish, nota balandligini aniqlash, intervallarni farqlash kabi mashqlarni mustaqil bajarishi mumkin. Bu mashg'ulotlar tinglash faolligini oshirib, musiqiy tinglash ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. O'quvchi o'z ijrosini yozib, keyin uni tinglab tahlil qilishi orqali musiqiy kamchiliklarini mustaqil anglaydi va tuzatadi. Bu esa nafaqat tinglash sezgirligini, balki reflektiv fikrlash va tahlil qilish qobiliyatini ham shakllantiradi.

Zamonaviy tadqiqotchi William I. Bauer o'zining "Music Learning and Technology" nomli asarida shuni ta'kidlaydi: raqamli vositalar tinglash ko'nikmalarini mustahkamlashda yuqori samaradorlikka ega, chunki ular shaxsiylashtirilgan yondashuv, darhol fikr-mulohaza hamda

takroriy mashqlarni ta'minlaydi. Bauerning fikricha, raqamli texnologiyalar nafaqat musiqa yaratish, balki uni qayta ishlash jarayonida ham o'quvchiga keng imkoniyatlar yaratadi.

Masalan, Noteflight, Soundtrap yoki Flat.io kabi onlayn dasturlar orqali o'quvchilar nota yozuvi, ohang tuzilmasi, temp, dinamika kabi elementlar bilan erkin ishlashlari mumkin. Bu jarayon musiqiy tafakkurni shakllantirib, kompozitsion qobiliyatni bosqichma-bosqich rivojlantiradi. Muhimi shundaki, texnik vositalar o'quvchining ijodkorligiga to'sqinlik qilmaydi, balki aksincha, uni ochib beradi. An'anaviy usullarda ayrim texnik ko'nikmalar yoki nota bilimi yetishmasligi ijodga xalaqit bersa, raqamli vositalar bu to'siqlarni bartaraf etadi. Natijada o'quvchi murakkab musiqiy fikrlarni texnologiya yordamida soddalashtirib, erkin ifoda eta oladi.

Bauer tomonidan taklif qilingan SAMR modeli (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida qanday darajada qo'llanayotganini baholashga yordam beradi. Unga ko'ra, texnologiyalar faqat vosita emas, balki ta'limni tubdan o'zgartiruvchi omil sifatida xizmat qilishi kerak. Bauerning tadqiqotlariga ko'ra, tinglab farqlash, ritmik sezuv, tovush balandligini ajratish, intervallarni aniqlash kabi tinglash ko'nikmalari interaktiv dasturlar orqali samarali shakllanadi.

Eng muhimi, bunday dasturlar o'quvchiga o'z xatolarini ko'rish, ulardan saboq olish va ijrosini tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa nafaqat tinglash sezgirligini, balki tahliliy va reflektiv tafakkurni ham rivojlantiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, musiqa ta'limida multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarning tinglash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda juda muhim rol o'ynaydi. Ular musiqa tinglash, farqlash, tahlil qilish, esda saqlash va ijodiy ifoda qilish jarayonlarini jonlantiradi. Shuningdek, o'quvchining o'z-o'zini baholash, reflektiv fikrlash, ijodiy mushohada yuritish va mustaqil o'rganish salohiyatini ham kengaytiradi. Shuning uchun zamonaviy musiqa o'qituvchilari multimedia vositalarini dars jarayoniga to'g'ri tanlab qo'llash orqali nafaqat musiqiy bilimlarni, balki o'quvchilarning tinglash madaniyatini va ijodkorligini ham samarali tarzda rivojlantirishlari mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Qo'chqarova, G. M. Musiqa ta'limi metodikasi. – Toshkent : O'qituvchi, 2018. – 152 b.
2. Saidova, D. I. Pedagogik texnologiyalar va multimedia vositalari. – Toshkent : Fan, 2019. – 184 b.
3. To'xtayeva, M. T. Musiqa darslarida interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalar. – Toshkent : TDPU, 2020. – 136 b.
4. Rustamova, M. F. Raqamli texnologiyalar asosida musiqa madaniyatini shakllantirish // Ta'limda innovatsiyalar. – 2023. – № 2. – B. 45–52.
5. Bauer, W. I. Music Learning and Technology. – Oxford : Oxford University Press, 2014. – 240 p.